

Up in the air: from career to transition

Contributo di Alessandro Reati al convegno AIP 2011

Senso e prospettive dell'applicare. Nuove declinazioni della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 13-14 ottobre 2011

Versione depositata dall'autore

Doi 10.5281/zenodo.20545461

Nota editoriale

Il presente file ricostruisce e rende leggibile il testo del contributo di Alessandro Reati al convegno AIP del 2011, a partire dalla copia cartacea degli abstract fornita dall'autore. Per quanto noto, gli atti del convegno non sono stati resi disponibili in forma indicizzata con DOI o ISBN. Il documento deve quindi essere considerato una versione depositata dall'autore e non una ristampa ufficiale degli atti.

La trascrizione è stata normalizzata nella punteggiatura, negli accenti e nella leggibilità tipografica, mantenendo contenuto, titolo e impostazione concettuale del testo originale.

Versione italiana

Up in the air: from career to transition

Alessandro Reati

Università degli Studi di Firenze

Mandatory change

Il ritmo delle riorganizzazioni è sempre più elevato. I cambiamenti societari portano a rivedere proprietà, assetti organizzativi e processi produttivi. E quasi ogni riorganizzazione può comprendere un rightsizing, una riduzione del personale. Da tempo gli psicologi o, meglio, i consulenti aziendali con formazione psicologica sono chiamati a supportare questi cambiamenti. La metodologia utilizzata è spesso inserita sotto una definizione complessiva, change management, il cui scopo è cercare di guidare il cambiamento organizzativo, disegnando strutture e processi tecnici più coerenti con le esigenze di mercato e considerandone l'impatto sul clima, sulla cultura e sulle dimensioni sociali dell'organizzazione. L'oggetto di questo contributo è però l'intervento che qualche volta è offerto a chi non sarà mantenuto all'interno dell'organizzazione. Si tratta di un servizio di accompagnamento alla transizione definito outplacement.

Outplacement

Chi vive l'esperienza dell'estromissione organizzativa è costretto a una rielaborazione della propria identità professionale e, spesso, del proprio stile di vita. Alcune delle persone che hanno vissuto questo evento dicono: la mia idea di carriera non funziona più, ora devo riflettere sulla transizione. In effetti, gli studi più consolidati sul career development, da John L. Holland a Frank Parsons ed Edgar Schein, si focalizzavano soprattutto sulla relazione tra aspirazioni, attitudini e condizioni di lavoro, ma non erano ancora stati sfidati dal fenomeno delle carriere itineranti, dalla flessibilità di media età, dall'elaborazione del lutto organizzativo e dalla sindrome del sopravvissuto. Al centro degli studi più recenti sono entrati anche il tema della flessibilità e del precariato, condizioni che però usualmente non beneficiano di servizi strutturati di ricollocamento.

I prodromi del servizio di outplacement, ossia di supporto alla ricollocazione del dipendente in uscita da un'azienda, risalgono alla fine degli anni Sessanta. La fine del Progetto Apollo aveva spinto la NASA a investire risorse per supportare la ricollocazione e la riqualificazione professionale di numerosi specialisti in esubero. Poco a poco, grazie alle richieste sempre più numerose da parte delle multinazionali, si strutturò uno specifico servizio di consulenza. In sintesi, a fronte di un mandato aziendale, tale servizio eroga assistenza specialistica ai lavoratori in dimissione, in genere di medio o alto livello professionale, aiutandoli a elaborare la situazione, a mappare le proprie competenze e a riproporsi sul mercato del lavoro.

From fired to hired, from hired to fired: career transition

Gli anni Ottanta, soprattutto negli Stati Uniti, furono segnati da un elevatissimo numero di fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni. Le azioni di downsizing divennero frequentissime. Fu l'apertura di un nuovo mercato: nacquero società di consulenza mirate alla conquista di questa opportunità. Ricollocare divenne un servizio specialistico sempre più richiesto, coerentemente con una lettura del ciclo di vita della risorsa umana che non si focalizzava più solo sulla ricerca, la selezione, la formazione e la gestione della carriera, ma che enfatizzava anche la necessità di gestire l'uscita.

Come le altre fasi di gestione, anche l'uscita può prevedere varie interpretazioni: il pensionamento, la ricollocazione, la riconversione professionale, il sostegno per l'avvio di nuove imprese autonome. Oggi questo tipo di servizio, in molte nazioni tra cui l'Italia, è definito da norme legislative che disciplinano l'attività di supporto alla ricollocazione professionale e i suoi limiti.

Career counseling: from vocational designing to outplacement

Metodologicamente, i professionisti dell'orientamento degli adulti, del career counseling e dell'outplacement sono accomunati dall'aver competenze simili: essere in grado di facilitare nel soggetto loro affidato una riflessione sul proprio essere lavoratore e promuovere una esplorazione delle caratteristiche del mercato del lavoro. Cogliere le differenze può non essere agevole.

Questo contributo, basato su interviste a manager di alcune delle principali società di outplacement operative in Italia, intende focalizzare alcuni aspetti: le caratteristiche del mercato dell'outplacement, con riferimento al grado di interesse, alle tipologie di intervento più comunemente richieste e alle attese specifiche; le caratteristiche delle società di outplacement, in termini di dimensioni, storicità e obiettivi di espansione; le caratteristiche tipicamente italiane degli interventi, sia normative sia culturali e metodologiche; le caratteristiche dell'operatore di outplacement, considerando titoli, competenze, stile e percorso di consolidamento nel ruolo; infine, l'attuale e potenziale grado di inserimento degli psicologi del lavoro in questa attività.

English version

Editorial note

This file reconstructs and makes readable Alessandro Reati's contribution to the 2011 AIP conference, based on the printed copy of the abstracts provided by the author. To the best of the author's knowledge, the conference proceedings were not made available in an indexed form with a DOI or ISBN. This document should therefore be considered an author-deposited version, not an official reprint of the proceedings.

The transcription has been normalised for punctuation, accents and typographic readability, while preserving the content, title and conceptual structure of the original text.

Up in the air: from career to transition

Alessandro Reati
University of Florence

Mandatory change

The pace of organisational restructuring is increasingly high. Corporate changes lead organisations to review ownership structures, organisational arrangements and production processes. Almost every reorganisation may involve rightsizing, that is, a reduction in personnel. Psychologists or, more precisely, business consultants with a psychological background have long been called upon to support these changes. The methodology used is often placed under the broad definition of change management, whose aim is to guide organisational change by designing technical structures and processes that are more consistent with market requirements, while also considering their impact on climate, culture and the social dimensions of the organisation. The object of this contribution, however, is the type of intervention that is sometimes offered to those who will not be retained within the organisation. It is a transition-support service known as outplacement.

Outplacement

Those who experience organisational exclusion are forced to rework their professional identity and, often, their lifestyle. Some people who have gone through this experience say that their idea of career no longer works and that they now need to reflect on transition. The most established studies on career development, from John L. Holland to Frank Parsons and Edgar Schein, focused mainly on the relationship between aspirations, aptitudes and working conditions. They had not yet been challenged by the phenomenon of itinerant careers, mid-life flexibility, the processing of organisational loss and survivor syndrome. More recent studies have also placed flexibility and precariousness at the centre of attention, although these are conditions that usually do not benefit from structured relocation services.

The origins of outplacement, understood as support for the relocation of employees leaving a company, date back to the late 1960s. The end of the Apollo Project led NASA to invest resources in supporting the relocation and professional retraining of many surplus specialists. Gradually, driven by growing demand from multinational companies, a specific consulting service took shape. In summary, on the basis of a corporate mandate, this service provides specialist assistance to employees leaving the company, generally at medium or high professional levels, helping them to process the situation, map their competences and re-enter the labour market.

From fired to hired, from hired to fired: career transition

The 1980s, especially in the United States, were marked by a very high number of mergers, acquisitions and restructuring processes. Downsizing became extremely frequent. This opened up a new market: consulting firms emerged to capture this opportunity. Relocation became an increasingly requested specialist service, in line with a view of the human resource life cycle that no longer focused only on search, selection, training and career management, but also emphasised the need to manage exit.

Like other phases of management, exit may involve several interpretations: retirement, relocation, professional reconversion and support for the launch of new independent businesses. Today, in many countries, including Italy, this type of service is defined by legislation that regulates professional relocation support and its limits.

Career counseling: from vocational designing to outplacement

From a methodological point of view, professionals working in adult guidance, career counseling and outplacement share similar competences: they must be able to facilitate reflection on the person's identity as a worker and promote an exploration of labour-market characteristics. Distinguishing among these professional areas is not always easy.

This contribution, based on interviews with managers from some of the main outplacement companies operating in Italy, aims to focus on several aspects: the characteristics of the outplacement market, including level of interest, the most frequently requested types of intervention and specific

expectations; the characteristics of outplacement companies in terms of size, history and expansion objectives; the typically Italian features of outplacement interventions, including regulatory, cultural and methodological aspects; the characteristics of the outplacement practitioner, considering qualifications, competences, style and professional consolidation; and finally, the current and potential degree of involvement of work psychologists in this field.